

Datenkompetenzen lernen und lehren – Konzepte, Methoden und Synergien der Datenkompetenzzentren und darüber hinaus

Nachlese zum Vernetzungstreffen der Datenkompetenzzentren und verwandter Initiativen im
Rahmen von FDM@Campus 2025, Göttingen, 29.09.2025

Autor*innen

- Canan Hastik, Interessengemeinschaft für Semantische Datenverarbeitung IGSD e.V., SODa, <https://orcid.org/0000-0003-1729-4642>
- Claudia Engelhardt, Technische Universität Dresden, Come2Data, <https://orcid.org/0000-0002-3391-7638>
- Ksenia Stanicka-Brzezicka, Philipps-Universität Marburg, HERMES. Humanities Education in Research, Data, and Methods, <https://orcid.org/0000-0003-2390-8903>
- Helen Brüggmann, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie, <https://orcid.org/0009-0000-6034-4962>
- Barbara Löhde, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, <https://orcid.org/0009-0006-4444-7105>
- Alexandra Mielke, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, <https://orcid.org/0009-0003-1749-8220>
- Torsten Rathmann, Bergische Universität Wuppertal, <https://orcid.org/0000-0001-5880-1546>
- Merle Schatz, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, <https://orcid.org/0000-0002-0075-2187>

1. Einleitung

Mit der Einrichtung der bundesweiten Datenkompetenzzentren (DKZen) im November 2023 verfolgte das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)¹ – im Mai 2025 in Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) umbenannt – das Ziel, Datenkompetenzen systematisch in Forschung, Lehre und Verwaltung zu verankern.² Die Zentren entwickeln Angebote zur Qualifizierung verschiedener Zielgruppen, erstellen Open Educational Resources (OERs), erproben innovative Lehrformate und erarbeiten Grundlagen für nachhaltige Strukturen im Bereich digitaler wissenschaftlicher Praktiken. Sie betten sich in ein Ökosystem aus weiteren Initiativen (bspw. die [NFDI](#) und die [FDM-Landesinitiativen](#)) ein, zu denen es vielfältige inhaltliche Anknüpfungspunkte gibt, wie zum

¹ Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). (2023). *Aufbau von Datenkompetenzzentren an Hochschulen und Forschungseinrichtungen*: <https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/de/bildung/digital- und datenkompetenzen/datenkompetenzzentren fuer die wissenschaft ordner/datenkompetenzzentren fuer die wissenschaft node.html>

² Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). *Datenkompetenzen in der Wissenschaft*: https://www.bmftr.bund.de/DE/Forschung/Wissenschaftssystem/Forschungsdaten/DatenkompetenzenInDerWissenschaft/datenkompetenzeninderwissenschaft_node.html

Beispiel Forschungsdatenmanagement, offene Wissenschaftspraktiken und digitale Infrastrukturentwicklung.

Im Rahmen der Tagung "[FDM@Campus 2025](#)"³ richteten die DKZen HERMES, Come2Data und SODa ein 90-minütiges Vernetzungstreffen in Göttingen aus, um konzeptionelle Ansätze, Herausforderungen, Best Practices und Synergiepotenziale, etwa in Bezug auf die kooperative Erarbeitung von Angeboten, sichtbar zu machen. Die Veranstaltung bot Einblicke in laufende Entwicklungen und bildete einen zentralen Ort für Austausch, Diskussion und die Identifikation gemeinsamer Bedarfe.

2. Überblick über die Impulsvorträge

2.1 HERMES – Datenkompetenzen in den Geisteswissenschaften

Das [Datenkompetenzzentrum HERMES](#) adressiert eine Zielgruppe, die in bisherigen Initiativen zur Förderung von Datenkompetenzen bislang vergleichsweise gering berücksichtigt wurde: die Geisteswissenschaften. Eine zentrale Herausforderung liegt in der Heterogenität geisteswissenschaftlicher Daten, Forschungsansätze und methodischer Zugänge sowie in den sehr unterschiedlichen Vorkenntnissen der Forschenden in digitalen Methoden.

HERMES basiert unter anderem auf folgenden Ansätzen:

- Anwendung der [Carpentries](#)-Methodik (Learning-by-doing, „Code-with-me“)
- Entwicklung eines Curriculums für geisteswissenschaftliche Datenkompetenzen⁴
- Aufbau einer [Resourcebase](#) mit Metadatenschema (inklusive [TaDiRAH](#) – Taxonomy of Digital Research Activities in the Humanities zur Klassifikation von Forschungsaktivitäten im digitalen Umfeld)
- Erstellung und Bereitstellung fachnaher OERs⁵

Zu den zentralen Problemfeldern zählen unklare Lernziele (etwa „Python-Workshop“ als unscharfer Sammelbegriff), divergierende Kompetenzniveaus der Zielgruppen und die mangelnde Operationalisierbarkeit unscharf definierter Methoden wie „Data Enriching“. Offene Fragen betreffen darüber hinaus die didaktische Übertragbarkeit naturwissenschaftlich geprägter Methoden auf geisteswissenschaftliche Lehrlogiken sowie die systematische Gestaltung fachübergreifender Synergien.

2.2 Come2Data – Regionale Kompetenzentwicklung und Lernzielmatrix

[Come2Data](#), das interdisziplinäre Datenkompetenzzentrum für Sachsen, verfolgt einen regionalen Ansatz zur Vermittlung praxisorientierter Datenkompetenzen an Studierende und Forschende sowie perspektivisch weitere Zielgruppen wie Verwaltung, Wirtschaft und die interessierte Öffentlichkeit. Obgleich die Ausrichtung von Come2Data disziplinagnostisch ist, umfasst es auch vier Pilotprojekte aus

³ <https://events.gwdg.de/event/1107/>

⁴ Berg, C., Stanicka-Brzezicka, K., Zwick, R., Sarkar Farshi, G., & Tolksdorf, J. (2025). Ein geisteswissenschaftliches Curriculum für The Carpentries. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17019412>

⁵ Urbaum, D., Chlesberg, G., & Brünink, K. (2025). Metadatenschema und Picklisten für Open Educational Resources des Datenkompetenzzentrums HERMES – Humanities Education in Research, Data, and Methods (v1-0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17279619>

den Bereichen Sozialwissenschaften, Maschinenbau, KI in der Medizin und Verwaltung, die konkrete Daten- und Lehrprobleme erforschen, deren Lösungen in die entwickelten Angebote einfließen.

Zentrale (existierende wie teils noch in Entwicklung befindliche) Services von Come2Data sind:

- Schulungen, Workshops und Online-Selbstlern-Materialien
- Ein [Helpdesk](#) für Fragen zu Daten- und Lehrproblemen sowie für rechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit Datenkompetenzen
- Datenbezogene Beratung sowie Beratung zur Integration von Datenkompetenz-Themen in Lehre und Schulung
- Materialsammlung (strukturiert durch eine projektspezifische Ontologie) und Expert*innen-netzwerk.

Ein wichtiges Instrument zur Entwicklung der Angebote ist die Lernzielmatrix (LZM) zum Forschungsdatenmanagement⁶, von der im Projekt eine an den Kontext, die Bedarfe und Zielgruppen von Come2Data angepasste Version weiterentwickelt wird.

Die LZM dient im Projekt:

- der Problemstrukturierung,
- der modularen Beschreibung von Lern- und Lehrmaterial (im Zusammenspiel mit bzw. als Teil der Ontologie),
- der Entwicklung von Lern- und Lehrpfaden sowie -modulen.

Um dem breiteren Themenspektrum (Datenkompetenzen in ihrer Gesamtheit, statt “nur” Forschungsdatenmanagement) Rechnung zu tragen, wurden, insbesondere im Kompetenzfeld “Mit Daten arbeiten” neue Teilkompetenzen (wie etwa “Künstliche Intelligenz, Maschinelles Lernen und Deep Learning”) hinzugefügt und Verzweigungen neu modelliert. Die Zielgruppe “Data Stewards” wurde aus dem Modell entfernt. Es ist geplant, zukünftig noch Teilkompetenzen oder Lernziele, für die eine fach- oder methodenspezifische Anpassung sinnvoll wäre, zu identifizieren und zu kennzeichnen, sodass (Nach-)Nutzende gezielt dort ansetzen können, um die Matrix für ihre Bedarfe und ihren Kontext weiter ausdifferenzieren.

Neben der systematischen Erfassung von existierenden Materialien entwickelt das Zentrum eigene Lernpfade, Lernkontrollen und modulare Lehrbausteine, um bestehende Lücken zu schließen.

2.3 SODa – Ein Blick in die SODa OER-Werkstatt

[SODa](#) entwickelt offene, modular nachnutzbare Bildungsmaterialien zum Forschungsdatenmanagement (FDM) in universitären Sammlungen. Grundlage bildet das Verständnis von Open Educational Resources (OER) als Lehr- und Lernmaterialien unter freien Lizenzen, deren Weitergabe, Bearbeitung und Nachnutzung ausdrücklich erlaubt ist. Diese Offenheit ermöglicht kollaborative Weiterentwicklung und nachhaltige Verfügbarkeit der Materialien.

⁶ Petersen, B., Altemeier, F., Boße, S., Dalby, M., Düvel, N., Engelhardt, C., Fichtner, M., Hastik, C., Haugwitz, J.-M., Jacob, J., Koch, K., Kuntz, A., Manske, A., Mühlichen, A., Murcia Serra, J., Ortmeier, J., Richter, M., Schranzhofer, H., Slowig, B., ... Zollitsch, L. (2025). Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) (Version 3). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15025246>

Ein Beispiel(format) sind die [WissKI How-To-Tutorials](#). Diese stets in Weiterentwicklung befindlichen Tutorials⁷ unterstützen insbesondere den niedrigschwelligen Einstieg in die Arbeit mit der Forschungsdateninfrastruktur WissKI⁸ und bieten nutzer*innenorientierte Hilfestellungen für verschiedene Anwendungsszenarien. SODa arbeitet hier mit einem mehrdimensionalen Konzept, das didaktische, inhaltliche und technische Komponenten systematisch verbindet:

- Das didaktische Konzept basiert auf einer [SODa-Persona](#)-orientierten Gestaltung, in der beispielsweise die fiktive Forscherin und Datenmodellierung „Viola“ als exemplarische Nutzerin mit konkretem Anwendungsfall dient. Durch diese Methode werden die Lerninhalte in realitätsnahe Szenarien eingebettet und können gezielt an typischen Bedarfen wissenschaftlicher Praxis ausgerichtet werden. Zentral ist dabei das Prinzip des „Learning By Doings“, das in den modular aufgebauten „How-to“-Tutorials umgesetzt wird. Die Lernenden werden schrittweise im Wechsel in Theorie und Praxis eingeführt und lernen relevante Werkzeuge und Methoden rund um WissKI „hands-on“ kennen.
- Das inhaltliche Konzept folgt der Entwicklung klar abgegrenzter und didaktisch strukturierter Lernbausteine, die jeweils mit präzise formulierten Lernzielen angelehnt an der Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement⁹ versehen sind. Diese Systematik gewährleistet eine hohe Anschlussfähigkeit der Materialien an unterschiedliche Qualifikationsniveaus und Anwendungskontexte. Die Lernbausteine können sowohl einzeln als auch kombiniert genutzt werden und ermöglichen dadurch den Aufbau maßgeschneiderter Lernpfade, die vom Grundlagenwissen bis zu vertiefenden Analyse- oder Anwendungskompetenzen reichen.
- Technisch wird das How-to-Tutorial in [LiaScript](#) umgesetzt, einer markdownbasierten Auszeichnungssprache, die die Erstellung interaktiver und webbasiert ausführbarer (Selbst-)Lernmodule erlaubt. Dieser Ansatz bietet eine flexible, offene und leicht versionierbare Grundlage für OER-Entwicklung.

Ein weiterer zentraler Baustein der Arbeit von SODa ist die Weiterentwicklung der Lernzielmatrix (LZM) zum FDM. Die LZM steht vor wachsenden Anforderungen, da datengetriebene Forschung, zunehmende Fachspezifik und neue Datenpraktiken eine kontinuierliche Anpassung erfordern. Aktuelle Schwerpunkte liegen auf:

- Dem Arbeiten mit Daten,
- Dokumentation und Metadaten,
- Integration der FAIR-Prinzipien, von Ontologien, Linked Open Data sowie
- FDM-Aspekten aus Konservierungs- und Restaurierungskontexten.

⁷ Hastik, C., Schwenk, G. A., & Fichtner, M. (2025). SODa WissKI-ISWC25Bits.Didactic Concept (v1.0.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16846835>

⁸ <https://wiss-ki.eu/>

⁹ Petersen, B., Altemeier, F., Boße, S., Dalby, M., Düvel, N., Engelhardt, C., Fichtner, M., Hastik, C., Haugwitz, J.-M., Jacob, J., Koch, K., Kuntz, A., Manske, A., Mühlichen, A., Murcia Serra, J., Ortmeier, J., Richter, M., Schranzhofer, H., Slowig, B., ... Zollitsch, L. (2025). Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) (Version 3). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15025246>

Im Projektverbund zielt die Weiterentwicklung darauf ab, Bedarfe systematisch zu erfassen, Use Cases abzustimmen, Good Practices auszutauschen und die OERs modular und lernzielorientiert auszurichten. Nicht zuletzt ist SODa aktiv in der Gruppe OER.net und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Harmonisierung und Qualitätssicherung von FDM-Lehrangeboten, sowohl innerhalb der DKZen als auch über das Netzwerk hinaus.

2.4 DACE – Datenkompetenzen für die Circular Economy

[DACE](#) adressiert Datenkompetenzen in der Circular Economy und operiert in drei Bereichen:

- **Space** – Forschung zu Daten in der Kreislaufwirtschaft
- **Academy** – Qualifizierungsangebote und Moodle-gestützte Module
- **Hub** – Vernetzung zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung

Anstelle generischer Datenmanagement-Konzepte werden **Schnittstellenmodule** entwickelt, die Datenpraktiken zwischen Circular-Economy-Expert*innen und Data Scientists verbinden. Die Module berücksichtigen konkrete Anwendungsfälle (z. B. Nachhaltigkeitsberichte, IoT-Daten, Life-Cycle-Analysen). Best Practices aus Unternehmens- und Forschungsumgebungen werden systematisch erhoben, um transferfähige Kompetenzen zu identifizieren und zu modellieren.

2.5 DKZ.2R – Data Literacy für Early Career Researchers

Das [DKZ.2R](#) adressiert Early Career Researchers in MINT-Fächern mit Schwerpunkt auf:

- Data Science
- Künstliche Intelligenz
- High Performance Computing
- Forschungsdatenmanagement

Die Aktivitäten von DKZ.2R umfassen Trainings, Data Challenges, Beratungsangebote und die Aufbereitung vorhandener Ressourcen.

Wesentliche Erkenntnisse aus der bisherigen Arbeit sind:

- Persönliche Werbung („in-person outreach“) erhöht Reichweite und Teilnahme.
- Carpentries-ähnliche Kurzformate sind wirksamer als innovative, aber personalintensive Formate wie Forschungsstandems („tandem researchers“) oder „Rent-an-expert“.
- Die Zielgruppenidentifikation bleibt schwierig, da Forschende bereits über andere Kanäle adressiert werden und kontinuierliche Sichtbarkeit notwendig ist.

2.6 FDM Niedersachsen – Data Literacy in Studium und Lehre

Das Land Niedersachsen verfolgt im Rahmen der [Landesinitiative Forschungsdatenmanagement Niedersachsen](#) ein strukturelles Qualifizierungsziel: ein **Data-Literacy-Zertifikatsprogramm** für Studierende und entsprechende OER-Angebote. Zwei Module wurden in das Modulhandbuch der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen integriert, eins für B.A./M.A. Studierende und eins für Promovierende.

Zentrale Herausforderungen:

- große Materialvielfalt und heterogene Bedarfe
- Notwendigkeit der zielgruppenspezifischen Adaption
- begrenzte zeitliche Ressourcen bei gleichzeitig hoher Relevanz

Der Fokus liegt auf praxisnahem Unterricht, bei dem anhand der Seminar- und Abschlussarbeiten der Studierenden FDM-Inhalte und entsprechender Datenkompetenz gelehrt und eingeübt werden. Zudem werden aus den Inhalten OERs entwickelt, die, gut auffindbar, einfach erreichbar und langfristig nachnutzbar bereitgestellt werden.

2.7 FDM@Studium.nrw¹⁰: Einsatz von LiaScript

LiaScript ist ein markdownbasiertes Format zur Erstellung von OERs mit Webintegration. Die Anwendung zeigte:

Vorteile:

- klare Textstruktur
- Integration von HTML und SVG
- einfache webbasierte Bereitstellung

Nachteile:

- Sicherheitsrisiko bei H5P-iFrames (laut den Entwickler*innen inzwischen behoben)
- kein Glossar
- eingeschränkte interaktive Übungsformate (keine verschiebbaren Grafiken)

Die Lösung eignet sich insbesondere für lineare, textorientierte Lernmaterialien und weniger für interaktive Szenarien.

3. Ergebnisse der Fishbowl-Diskussion

Die Diskussion vertiefte zwei Themenkomplexe: Generizität vs. Fachspezifik sowie die Nachhaltigkeit des Kompetenzaufbaus.

3.1 Generische und fachspezifische Datenkompetenzen

Die Diskussion zeigte, dass die Trennlinie nicht klar verläuft. Erkenntnisse:

- Fachspezifik ist relevant, sobald Datentypen oder Forschungsfragen dies erfordern.
- Viele digitale Werkzeuge und Methoden sind fächerübergreifend nutzbar, benötigen jedoch kontextuelle Einbettung.
- Die NFDI adressiert Datenkompetenzen nur teilweise – ihre Rolle bleibt fragmentiert.

¹⁰ <https://www.fdm.nrw/>

- DKZen, Landesinitiativen und NFDI teilen gemeinsame Themenfelder, adressieren aber unterschiedliche Zielgruppen.
- Datenkompetenzen sollten früh (im Studium) adressiert werden; reine Forscher*innenansprache reicht nicht aus.
- Wertschätzung und Sichtbarkeit für engagierte Akteur*innen fehlen.

3.2 Nachhaltigkeit

Zentrale Sorge ist die Frage nach der Verstetigung. Diskutiert wurden:

- OER-Langzeitverfügbarkeit über Repositorien (z. B. VZG, edu-sharing)
- Sicherung maschinenlesbarer und versionierbarer Formate (Git, Zenodo)
- Notwendigkeit dauerhafter Austauschstrukturen zwischen Akteuren
- Gefahr des Wissensverlusts und Fragmentierung nach Projektende

Als Lösungsansätze wurden u. a. die [NFDI Sektion Training und Education](#) und der NFDI-Helpdesk genannt, die Austauschkanäle bündeln können.

4. Querschnittsthemen und Synergien

Über die einzelnen Projekte hinweg zeigten sich klare Querschnittsthemen:

1. OER-Entwicklung und Qualitätskriterien: konsistente Metadaten, klare Lernziele, modulare Strukturen.
2. Kompetenzmodelle und Lernzielmatrizen: hoher Bedarf an gemeinsamen Referenzmodellen, wie der bei Come2Data entwickelten LZM.
3. Didaktische Innovation: Carpentries-Methoden, Data Challenges, Schnittstellenmodule, Lia-Script-Einsatz.
4. Zielgruppenansprache: persönliche Vermittlung, sichtbare Angebote, Integration in Curricula.
5. Nachhaltige Strukturen: Repositorien, dauerhafte Netzwerke und Anschlussfähigkeit über Projektlaufzeiten hinaus.

5. Fazit

Das Vernetzungstreffen verdeutlichte die Vielfalt der Ansätze zur Stärkung von Datenkompetenzen in Deutschland sowie den hohen Bedarf an Koordination, struktureller Verankerung und nachhaltigen Ressourcen.

Zentrale Erkenntnisse:

- Datenkompetenz ist ein interdisziplinäres Querschnittsthema, dessen Vermittlung sowohl generische als auch fachspezifische Elemente umfasst.
- Hohe Synergiepotenziale bestehen insbesondere bei der Entwicklung modularer OERs und Kompetenzmodelle.

- Zielgruppen müssen differenziert adressiert werden; Präsenzformate und niedrigschwellige Ansprache bleiben entscheidend.
- Verstetigung ist eine der größten Herausforderungen, da die Projektlaufzeiten kurz sind und die Landschaft heterogen ist¹¹.

Die Veranstaltung stellt einen wichtigen Baustein für die weitere Zusammenarbeit der DKZen dar und bildet die Grundlage für eine gemeinsame Veröffentlichung der Folien und dieser wissenschaftlichen Dokumentation.

¹¹ Bockermann, C., Drechsler, R., Hastik, C., Janz, A., Matthias, I., Nowotka, D., Pfuhl, H. A., Semmann, M., Steinmann, L., Weinert, H., & Weiß, K. (2025). Positionspapier zur Zukunft der Data- und Digital-Science-Community (Version V1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17475528>.

Literaturverzeichnis

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). (2023). *Aufbau von Datenkompetenzzentren an Hochschulen und Forschungseinrichtungen* <https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/de/bildung/digital-und-datenkompetenzen/datenkompetenzzentren-fuer-die-wissenschaft-ordner/datenkompetenzzentren-fuer-die-wissenschaft-node.html>

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). *Datenkompetenzen in der Wissenschaft* <https://www.bmftr.bund.de/DE/Forschung/Wissenschaftssystem/Forschungsdaten/DatenkompetenzenInDerWissenschaft/datenkompetenzeninderwissenschaft-node.html>

Berg, C., Stanicka-Brzezicka, K., Zwick, R., Sarkar Farshi, G., & Tolksdorf, J. (2025). Ein geisteswissenschaftliches Curriculum für The Carpentries. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17019412>

Bockermann, C., Drechsler, R., Hastik, C., Janz, A., Matthias, I., Nowotka, D., Pfuhl, H. A., Semmann, M., Steinmann, L., Weinert, H., & Weiß, K. (2025). Positionspapier zur Zukunft der Data- und Digital-Science-Community (Version V1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17475528>

Hastik, C., Schwenk, G. A., & Fichtner, M. (2025). SODa WissKI-ISWC25Bits.Didactic Concept (v1.0.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16846835>

Petersen, B., Altemeier, F., Boße, S., Dalby, M., Düvel, N., Engelhardt, C., Fichtner, M., Hastik, C., Haugwitz, J.-M., Jacob, J., Koch, K., Kuntz, A., Manske, A., Mühlichen, A., Murcia Serra, J., Ortmeier, J., Richter, M., Schranzhofer, H., Slowig, B., ... Zollitsch, L. (2025). Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) (Version 3). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15025246>

Urbaum, D., Chlesberg, G., & Brünink, K. (2025). Metadatenschema und Picklisten für Open Educational Resources des Datenkompetenzzentrums HERMES – Humanities Education in Research, Data, and Methods (v1-0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17279619>